

**“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OILA QURISHNING O‘ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI VA NIKOHGACHA BO‘LGAN XULQ-ATVOR”NI
O‘RGANISH MASALALARI**

Abduramanov Xamid Xudaybergenovich

“Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti
direktori o‘rinbosari, i.f.d., prof.
e-mail: khamid.abduramanov@bk.ru

Abdiraimova Shaxnoza Abdugappar qizi

Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti
kichik ilmiy xodimi
shakhnoza.abdiraimova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221319>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida oila qurishning o‘ziga xos xususiyatlari va nikohgacha bo‘lgan xulq-atvor”ni o‘rganish bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqot natijalari tahlil qilingan bo‘lib, sinaluvchilarning hududlar kesimida taqsimoti, sinaluvchilarning jins bo‘yicha va yosh bo‘yicha tafovuti, ta‘lim olish muassasasi va jins bo‘yicha tafovutlari tahlil qilingan. Shuningdek, so‘rovnoma natijalari, yoshlar fikricha oiladagi rollar taqsimoti, oila qurish motivlari, sinaluvchilarning nizolashuvchanlik va tinglash ko‘nikmasi darajasi, oila qurmagan yoshlarning kommunikativ nazorat va yoshlarning nikohga ma‘naviy tayyorlik darajasi, ta‘lim muassasalaridagi kesimida yoshlarning oilaviy hayotga ma‘naviy tayyorlik darajasi kabilar tahlil qilingan.

Аннотация. В данной статье анализируются исследования, проведенные по изучению «особенностей формирования семьи и добрачного поведения» в Республике Узбекистан, распределение респондентов по региону, респондентов по полу и различиям по возрасту, образовательным учреждениям. и пол были проанализированы. Также получены результаты опроса, по мнению молодых людей, распределение ролей в семье, мотивы создания семьи, уровень конфликтной гибкости и умения слушать испытуемых, уровень коммуникативного контроля неженатых молодых людей и анализировался уровень моральной готовности молодых людей к браку, значение молодых людей к семейной жизни в разделе образовательных учреждений, уровень духовной готовности.

Annotation. In this article, the research conducted on the study of "characteristics of family formation and pre-marriage behavior" in the Republic of Uzbekistan is analyzed, the distribution of the respondents in the region, the respondents by gender and differences in age, educational institution and

gender were analyzed. Also, the results of the survey, according to young people, the distribution of roles in the family, the motivations for starting a family, the level of conflict flexibility and listening skills of the examinees, the level of communicative control of unmarried young people and the level of moral readiness of young people for marriage, the meaning of young people to family life in the section of educational institutions level of spiritual readiness was analyzed.

Kalit so'zlar. Oila, nikoh, jins, yosh, oiladagi rollar, oila qurish, xulq – atvor, sinaluvchi, kommunikativ nazorat, nizolashuvchanlik.

Ключевые слова. Семья, брак, пол, возраст, семейные роли, построение семьи, поведение, тестирование, коммуникативный контроль, разрешение конфликтов.

Key words. Family, marriage, gender, age, family roles, family building, behavior, testing, communicative control, conflict resolution.

Kirish. Har qanday jamiyat faoliyati uchun oilalar ham umuminsoniy rolni, ham undan jamiyat talab qiladigan qator eng muhim rollarni bajarishlari kerak¹. Oila jamiyatning mustahkam poydevori, davlatning harakatlantiruvchi kuchidir. Shunga ko'ra oila mavqei va oilaviy munosabatlar masalasi doimo davlat e'tiborida bo'lib kelgan. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda "Oila – kichik vatan, oila tinch bo'lsa, vatan tinch bo'ladi".

Oila jamiyatning eng muhim va mustahkam bo'g'inidir. Oila inson hayotiga to'kislik bag'ishlaydi va baxt keltiradi. Shaxs oilada kamol topadi. Xuddi shu dargoxda uning birinchi quvonchi va tashvishlari yuzaga keladi. So'ng yoshlar o'zi uchun mustaqil oila qasrini barpo etishiga zamin yaratadi. Siz ham ana shu binoni mustahkam qilib oila qurishga tayyorgarlikka alohida e'tibor bering. Zero, oilaning mustahkamligi ko'p jihatdan ma'naviy-psixologik bilimlarga tayanadi.

Oila – ijtimoiy, tabiiy omillar asosida shakllangan kichik jamoa sifatida ikki jinsga mansub bo'lgan shaxslar o'rtasidagi munosabatlarning birga hayot qurib nasl qoldirish, faqat farzandni dunyoga keltirish emas, balki ularni ma'naviy va jismoniy kamol toptirib, hayotga mustaqil qadam qo'yishiga sharoit yaratishdir. Har bir inson uchun oila – bu umrning boshlanishi, barcha narsalarning muqaddimasidir².

¹ Demografiya: O'quv qo'llanma 5A340114 - «Mehnat iqtisodiyoti* magistratura mutaxassisligi talabalariga mo'ljallangan/Q.X.Abdurahmonov, X.X.Abduramanov; O'zR Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. - T.: Noshir, 2011. 296-b.

² Oila psixologiyasi: Darslik. Pedagogika o'lyog'chlari talabalar uchun // Muallif: V.M.Karimova. – T.: "_____", 2007. – 316 b.

Oila ma'naviyati qanchalik boy, teran va chuqur bo'lsa jamiyat ham shu qadar boy bo'ladi, oila ma'naviyatida jamiyat ma'naviy olami tajalliy topgan bo'ladi. U yoki bu xalqning millat sifatidagi o'ziga xosligi ham aslida shu ma'naviyatida jilolanib turadi. Binobarin, oila ma'naviyati-milliylikning barcha alomatlarini ifodalovchi ko'zgu, turmushning milliylik asoslari ham shunda. Zamonaviy hayot yoshlarni ma'naviy tarbiyalashni kuchaytirishni, oila va nikohning ma'naviy negizlari mustahkamlanishini, jamiyat hayotida oilaning roli oshirilishini talab etadi.

Maqsad va uni asoslash. Mamlakatimizda oila farovonligini ta'minlash, ajrimlar sonini qisqartirish maqsadida turli chora-tadbirlar tashkil etib kelinmoqda. Kun sayin ortib borayotgan ajrim xolatlarining muhim omili bu yoshlarning oilaga tayyorlik jihatlari, nikohgacha bo'lgan xulq-atvor shakli bilan ham aloqadorligi tahmin qilinib, yoshlar o'rtasida psixologik tadqiqot ishlari tashkil etildi.

Ilmiy muammoning tavsifi. Oila shakllanishi, uning mustahkamligini ta'minlash – zamonaviy jamiyatlarning asosiy muammolaridan biridir³. Tadqiqot ishlari hududlar kesimida (1-rasm) Toshkent shaxri (56,7%), Toshkent viloyati (24,6%) hamda Sirdaryo viloyatlari (18,7%)ning kasb maktabi (23,7%), texnikum (46,5%) va oliy o'quv yurti talabalari (29,8%) bilan o'tkazilib (1-jadval), tadqiqotda jami **2384 nafar** sinaluvchi ishtirok etdi. Sinaluvchilar jinsi bo'yicha 27,4% o'g'il va 72,6% qiz bolalardan iborat (2-rasm). Shundan, 15-19 yoshgacha bo'lganlar – 73,1%, 20-25 yoshgacha bo'lganlar – 24% hamda 26-34 yoshgacha bo'lganlar – 2,9%ni tashkil etgan (3-rasm).

1-rasm. Sinaluvchilarning hududlar kesimida taqsimoti

2-rasm. Sinaluvchilarning jins bo'yicha tafovuti

³ “ОИЛА ВА ГЕНДЕР СОЦИОЛОГИЯСИ” МОДУЛИ БЎЙИЧА ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА Фан/модуль учун масъул: Х.Т.Хусанова

3-rasm. Sinaluvchilarning yosh bo'yicha tafovuti

1-jadval

Tadqiqot sinaluvchilarining ta'lim olish muassasasi va jins bo'yicha tafovutlari

No	Ta'lim muassasasi	Sinaluvchilar soni	Shundan qiz bolalar	Shundan o'g'il bolalar
1	Kasb maktabi o'quvchilari	566 (23,7%)	280	286
2	Texnikum talabalari	1108 (46,5%)	940	168
3	Oliy o'quv yurti talabalari	710 (29,8%)	510	200
	Jami:	2384 nafar	1730	654

Oila qurishda asosiy namuna vazifasini yoshlarning oilaviy hayoti, ota-onasi, yaqinlarining munosabatlari egallaydi. Aksariyat oilalarda ota-onalar tomonidan olingan andozalar keyingi oilaviy hayotda davom ettiriladi. Garchi, bu tarbiya metodi, munosabat usuli yoshlar tomonidan salbiy baholangan bo'lsa ham. Sinaluvchilarning o'z ota-onasi oilaviy hayotidagi munosabatlariga nisbatan reaksiyasini o'rganish maqsadida o'tkazilgan qisqa so'rovnoma natijalariga ko'ra quyidagi natijalar olindi (2-jadval):

2-jadval

So'rovnoma natijalari

No	Javob variantlari	Javob variantlari (% hisobida)			
		Ha, shunday	Yo'q, unday emas	O'zida salbiy mazmun ifoda etgan javob	O'zida ijobiy mazmun ifoda etgan javob
1	Agar oila qursangiz, oilangizning ham ota-onangiz hayoti kabi turmushgizni davom etishini istagan bo'larmidingiz?	69	31,1		
2	Oila a'zolaringizning o'zaro	33,4	66,5		

	munosabatlarida xatolar mavjud deb hisoblaysizmi?				
3	Siz oilaviy hayotda qanday xatolarga yo'l qo'ymaslikni ma'qul ko'rasiz?			52	48

So'rovnomaga orqali olingan ma'lumotlar asosida ota-onasi kabi oilaviy munosabatlarni tashkil etishni istamaydigan sinaluvchilar – **31,1%** hamda oiladagi munosabatlarda xatoliklar mavjud deb hisoblovchilar – **33,4%**ni tashkil etgan. Shuningdek, oilaviy hayotda qanday xatoliklarga yo'l qo'ymaslik kerakligi haqida so'ralgan savolga **52%** sinaluvchi o'zida ijobiy mazmuni aks ettiruvchi (rostgo'y bo'laman, turmush o'rtog'imga ishonaman, tushunishga harakat qilaman va boshqa shu kabi) javoblarni, **48%** sinaluvchilar esa salbiy mazmuni aks ettiruvchi (ichkilik ichmaslik, xiyonat qilmaslik va boshqa shu kabi “-ma” inkor tushunchasi negizida ana shu salbiy xolatlar qurboni bo'lgani yoki tajribalarida, shuningdek turli filmlar, do'sti, yaqinlari oilasidagi hayotiy ta'sirlar orqali olgan xulosalari asosida) o'z javob variantlarini keltirib o'tgan. Olingan natijalar asosida bugungikundagi oilaviy munosabatlar yoshlar nazdida **30%**dan yuqori ko'rsatkich bilan kelajak uchun o'rnak vazifasini o'tamayotgani, bunda oiladagi munosabatlar qoniqish hissi yoshlar tomonidan past ekanligi ko'rish mumkin. Bu esa, sinaluvchilar oilasidagi ota-onalarning **30%**dan ortig'i oilaviy hayotga tayyor bo'lmagan holda oila qurganidan dalolat beradi.

Yoshlar tomonidan oiladagi rollar taqsimotida ustunlik kim tomonda bo'lishi yuzasidan o'tkazilgan Y.E.Aleshina, L.Y.Gozman, E.M.Dubovskayaning “Oilada rollarning taqimlanishini o'rganish testi”dan foydalanilib, yoshlarning “bolalar tarbiyalash”, “oiladagi moddiy ta'minot”, “oiladagi hissiy muhit”, “oilada ko'ngilochar tadbirlarni tashkil etish”, “uy sohibi va sohibasining roli”, “jinsiy sheriklik” va “oiladagi madaniyat”da oilada xotin yoki erning, shuningdek, birgalikdagi rolini ma'qul ko'rish bo'yicha statistik tahlil qilindi (3-jadval).

3-jadval

Yoshlar fikricha oiladagi rollar taqsimoti

No	Rollar	Oilada xotinning roli yuqori	Oilada er-xotinning roli teng	Oilada erning roli yuqori
1	Bolalarni tarbiyalash	7,0	84,6	8,5
2	Oilani moddiy ta'minlash	9,6	63,8	26,5
3	Oiladagi hissiy muhit	68,6	29,5	1,8

4	Ko'ngilochar tadbirlarni tashkil etish	16,0	77,4	6,0
5	Uy sohibi va sohibasining roli	45,8	51,8	2,3
6	Jinsiy sheriklik	25,5	70,1	4,4
7	Oilaviy madaniyatni tashkil etish	28,7	68,6	2,7

Oiladagi rollar taqsimotiga ko'ra aksariyat yoshlar oiladagi asosiy rolni er va xotin birgalikda olib borishi kerak degan fikrda ekanligi quvonarli. Biroq oiladagi hissiy muhitni yaxshilash (**68,6%**) asosan ayollarga yuklanganini ko'rish mumkin. Shuningdek, ko'ngilochar tadbirlarni tashkil etish (**16%**), uy sohibi va sohibasi rolida ustunlik (**45,8%**), jinsiy sheriklik (**25,5%**) hamda oiladagi madaniyat masalasi (**28,7%**) oilada asosan ayollar zimmasiga yuklanayotgani gender tenglik masalasida me'yoriy buzilishlar mavjudligini ko'rsatmoqda (4-rasm).

4-rasm. Oiladagi rollar taqsimoti.

Oiladagi moddiy ta'minot esa **26,5%** ko'rsatkich bilan erkaklar zimmasiga yuklatilgan bo'lib, **9,6%** ayollarga hamda **63,8%** er va xotin birgalikda oila moddiy xolatini yaxshilashi kerak degan xulosalar berilgan. Umimiy hisobda oilada ayollarning roli **28,7%ni**, erkaklarning roli esa **7,5%ni** tashkil etgan bo'lsa, er-xotin birgalikda roli **63,7%** ekanligi qayd etilgan. Oiladagi rollar bo'yicha nisbat o'rtasidagi tafovut orqali ayollarning roli erkaklarninikidan to'rt barobar yuqori ekanligini ko'rish mumkin. Bu esa erkaklarni ham oilaviy hayotga tayyorlash kerakligini, mazkur masalada o'g'il bolalarning oiladagi

hissiy muhit, ko'ngilochar tadbirlarni tashkil etish, uy sohibi va sohibasining roli, oilaviy madaniyatni tashkil etish bo'yicha oilaga tayyorlashga e'tibor qaratish lozim.

Oila quruvchi yoshlarning qadriyatlarini o'rganish maqsadida "Oila qurish motivlari iyerarxiyasi" o'rganildi. Bunda oila qurishning asosiy va yetakchi omillari ketma-ketligi o'rganilib, oila qurishda birinchi o'randan o'ninchi o'ringacha oila qurishda e'tibor qaratiladigan jihatlar tahlil qilindi. Olingan natijalarga ko'ra 1-o'rinda "Mustahkam salomatlikka ega bo'lish", 2-o'rinda "Din talablariga mos hayot kechirish", 3-o'rinda "Yaqin insonlar muhabbatini sezib yashash, do'stona munosabatlar o'rnatish", 4-o'rinda "Ma'naviy boy hayot kechirish", 5-o'rinda "Shaxs sifatida rivojlanish, havfsiz va himoyalangan bo'lish", 6-o'rinda "Moddiy farovonlikka ega bo'lish, rohat-farog'atda hayot kechirish", 7-o'rinda "Tashqi ko'rkamlikka ega bo'lish", 8-o'rinda "Erkinlik va demokratiya sharoitida yashash, to'laqonli mustaqilikka erishish", 9-o'rinda "Odamlarga xizmat qilish, kimnidir baxtli qilish yoki baxtli bo'lish" va 10-o'rinda "Martaba, hokimiyatga erishish yoki shuhrat va mashhurlikka ega bo'lish" egallagan (5-rasm).

5-rasm. Oila qurish motivlari.

Yoshlar uchun oila qurishning asosiy motivi mustahkam salomatlikka ega bo'lish, din talablariga mos hayot kechirish va yaqin insonlar muhabbatini sezib yashash, do'stona munosabatlar o'rnatishdan iborat ekan. Shuningdek, past natija qayd etgan "Odamlarga xizmat qilish, kimnidir baxtli qilish yoki baxtli bo'lish" motivlari.

bo'lish" tanlovi oila qurgach birovlar xizmatiga tayyormaslikni ham anglatadi. Bu esa qaynona-kelin yoki er-xotin munosabatlarida xizmat qilishga tayyormaslik yoki istamaslik ortidan kelishmovchiliklar kelib chiqishi omili bo'lishi mumkin.

Oilaviy ajrimlarning asosiy omili nizolardir. Biroq nizolarning ham konstruktiv yoki destruktiv tomonlari mavjud bo'lib, ajrimlar asosiy omili destruktiv nizolar sanaladi. Bunda shaxsning nizolashuvchanlik darajasini aniqlash orqali oilada nizoni bartaraf etish yoki konstruktiv nizoga almashtirish ko'nikmasini o'rganish maqsad qilindi. "Nizolashuvchanlik darajasini aniqlash" metodikasi orqali nizolashuvchanlik darajasi yuqori sinaluvchilar (**1,4%**) psixologik xususiyatiga ko'ra bahs, munozara, tortishuv – ular nafas oladigan havo. Boshqalarni tanqid qilishni yaxshi ko'radi, ammo ularni tanqid qilganlarni tiriklay "yeb yuborishga" tayyordir. Vazminlikning yetishmasligi va qo'rslik odamlarni ulardan bezdiradi. Ularning do'stlari ko'pemas va ular o'z xarakteri ustida ishlashlari lozim. Nizolashuvchanlik darajasi o'rta (**18,9%**) bo'lgan sinaluvchilar psixologik xususiyatiga ko'ra biroz nizolashuvchanroq, biroq ilojisiz holatlardagina nizoga kirishadi. Vaqti kelganda amali va do'stlarini yo'qotib qo'yishdan qo'rqmay o'z fikrini qattiq turib himoya qiladi. Bunda odob – ahloq me'yorlaridan chetga chiqmaydi, odamni haqorat qilmaydi. Shuning uchun odamlar uni hurmat qilishadi. Nizolashuvchanlik darajasi past bo'lgan sinaluvchilar (**66,7%**) psixologik xususiyatiga ko'ra tinchliksevar, nizolardan osonlik bilan chiqib ketadigan, uyda ham, ishda ham tortishuvli vaziyatlardan o'zini olib qochadigan oinsondir. Shuning uchun odamlar uni moslashuvchan inson, deb biladi. Ammo vaziyat taqazo qilganda prinsipiiallikni namoyon etish ham hurmatga loyiq xususiyat sanaladi. Olingan ma'lumotlar asosida oila quruvchi yoshlarning konform, moslashuvchan ekanligini ko'rish mumkin, bu esa oilaviy hayotda nizolarni bartaraf etishning asosiy omilidir. Shuningdek, nizolashuvchanlik darajasining o'ta past ko'rsatkichining yuqoriligi yoshlarning o'z haq-huquqlarini bilmasligini ham anglatadi (6-rasm).

6-rasm. Sinaluvchilarning nizolashuvchanlik darajasi.

Barqaror oilaviy munosabatlarda o'zaro tushunish va bir-birini tinglash muhimdir. Oila quruvchi yoshlarning tinglash va muloqotda o'z-o'zini boshqarish xususiyatlari tahlil qilindi. Sinaluvchilarda tinglash ko'nikmasi **yuqori (61,2%), o'rta (13,8) va past (25%) darajasi o'ganildi (7-rasm).**

7-rasm. Tadqiqotda sinaluvchilarning tinglash ko'nikmasi darajasi

Shuningdek, **9,1%** sinaluvchilarda kommunikativ nazorat sustligi (hulq – atvor barqaror, vaziyatga qarab o'zgaravermaydi muloqotda samimiy ravishda ko'ngildagi gapni gapirish ehtimoli yuqori: dangallik va cho'rtkesarlikning kuchli ekanligi atrofdagi ba'zilarga yoqmasligi mumkin), **68,2%** sinaluvchilarda kommunikativ nazorat o'rtacha (samimiyat daraji yuqori, lekin ba'zida hissiyotlar “jilovi” bo'sh qo'yib yuboriladi: xulq – atvorda atrofdagilarning fikrlarini inobatga olish mavjud) hamda **22,7%** sinaluvchilarda kommunikativ nazorat yuqori (tezlik bilan har qanday rolga kirisha olish; vaziyat o'zgarishi bilan shaxsiy xulq – atvorni osongina o'zgartirish; atrofdagilarda qanday taasurot qoldirilishini oldindan bilish) ekanligi aniqlangan (8-rasm).

8-rasm. Oila qurmagan yoshlarning kommunikativ nazorat darajasi.

M.Snayderning ta'kidlashicha, kommunikativ nazorat darajasi yuqori bo'lgan odamlar qaysi vaziyatda o'zini qanday tutish kerakligini biladilar, o'z emotsiyalarining ifodalanishini boshqaradilar. Biroq ular o'zlarini tabiiy tutishga qiynaladilar, voqealar rivojini oldindan payqab bo'lmaydigan vaziyatlarni xush

ko'rmaydilar. Kommunikativ nazorat darajasi past bo'lgan odamlar o'zini tabiiy va ochiq tutadilar, lekin vaziyat o'zgarganda, yangi vaziyatga moslashishda qiynaladilar. Bu esa **oila qurish oldidan yoshlarning muloqotda o'zini-o'zi nazorat qilish ko'nikmasini shakllantirish zarurligini ko'rsatadi.**

Yoshlarning oilaga tayyorlik darajasi o'rganilib, umimiy hisobda oilaga 30-50% tayyor bo'lgan yoshlar – **15,5%ni**, nikohga 51-60% tayyor bo'lgan yoshlar – **26,8%**, oilaviy hayotga 61-70% tayyor bo'lganlar – **37,4%** hamda nikohga 71-95% tayyor bo'lganlar – **15,4%ni** tashkil qilgan (9-rasm).

9-rasm. Yoshlarning nikohga ma'naviy tayyorlik darajasi.

Mazkur natija esa o'g'il bolalarni oilaviy hayotga tayyorlash masalasiga jiddiy e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatmoqda. Chunki jinslar bo'yicha oilaga tayyorlik darajasi qiz bolalarda – **62%**, o'g'il bolalarda esa **58%ni** tashkil etgan (10-rasm).

10-rasm. Jinslar kesimida oilaviy hayotga ma'naviy tayyorlik darajasi.

Ta'lim olish muassasasiga ko'ra kasb maktabi o'quvchilari – **55,3%**, texnikum talabalari – **64,1%** hamda institut talabalari – **65%** oilaga ma'naviy tayyor ekanliklari aniqlangan. Bu esa oila quruvchilarning nafaqat yosh xususiyatlari balki ma'lumot darajasiga ham e'tibor qaratish zarurligini anglatadi (11-rasm).

11-rasm. Ta'lim muassasalaridagi kesimida yoshlarning oilaviy hayotga ma'naviy tayyorlik darajasi.

Tadqiqot natijalari orqali texnikum hamda oliy o'quv yurti talabalarida oilaviy hayotga ma'nan tayyorlik darajasi yuqoriligini inobatga olib, texnikum hamda oliy o'quv yurti talabalarining tadqiqot natijalarini alohida baholashni lozim deb topdik.

Xulosa va takliflar

- Oila qurishda o'g'il bolalarni ham oilaviy hayotga tayyorlash masalasiga jiddiy e'tibor qaratish zarur. Olingan natijalar asosida o'g'il bolalarning oilaviy hayotga tayyor emasligi ortidan oilaviy ajrimlar sonining ortayotganini taxmin qilish mumkin. Mazkur muammoni bartaraf etish maqsadida o'g'il bolalar uchun "Bo'lajak oila boshi" to'garaklarini "Yoshlar ittifoqi" kengashi negizida tashkil etish, to'garak faoliyatida o'g'il bolalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan turli tadbir, yozgi oromgohlar, seminar-trening, ko'rgazma va musobaqalarni o'tkazish maqsadga muvofiq.

- Oilada er va xotinning rolini aniqlash, ularning rollar taqsimotida gender tenglik aspektlarini inobatga oluvchi ma'naviy, huquqiy va diniy me'yorlarni ko'rib chiqish hamda "Yosh oila quruvchilar maktabi" mashg'ulotlarida mazkur mavzu yuzasidan mutaxassislar ishtirokida davra suhbatlarini tashkil etish zarur.

- Mahallalarda oilaviy munosabatlar bilan bog'liq muammosi bo'lgan oilalarni aniqlash, ularning muammolarini bartaraf etishga qaratilgan choralarni ko'rish orqali, oilalarda tarbiyalanayotgan yoshlar uchun namunali oilaviy muhitni ta'minlashga erishish mumkin.

Yoshlarning ma'naviy salohiyatini oshirish, dunyoqarashini kengaytirish, kitob mutolaasiga rag'batni kuchaytirish, turli zaranli odatlardan himoya qilish orqali

kelgusida ularning mustahkam oila qurishi uchun ruhan tayyor bo'lishini ta'minlashga qaratilgan choralarni ko'rish zarurati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduramanov X.X. (2022). Changes of reproductive behavior of women of fertile age in
2. Uzbekistan and factors of modern fertility increase. Russian Journal of Agricultural and SocioEconomic Sciences. №12 (132). P.3-7. DOI:10.18551/rjoas.2022-12.01
3. Xamid Abduramanov. Increasing the efficiency of regulating demographic processes in the republic of Uzbekistan. DOI:10.48047/IJEMR/V09/I11/05
4. Abduramanov H.H., Honturayev B.B. Ways to eliminate problems with early marriage and premature birth. RJOAS, 5(125). pp. 187-192. DOI: 10.18551/rjoas.2022-05.21.
5. Бўриева М.Р. Ўзбекистонда оила демографияси. – Т.: Университет, 1997.
6. Q.X.Abdurahmonov, X.X.Abduramanov. Demografiya: o'quv qo'llanma - «Mehnat iqtisodiyoti* magistratura mutaxassisligi talabalariga mo'ljallangan/O'zR Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. - T.: Noshir, 2011. 296-b.
7. V.M.Karimova. Oila psixologiyasi: Darslik. Pedagogika oliygohlari talabalari uchun // Muallif: – T.: “_____”, 2007. – 316 b.
8. X.T.Xusanova Фан/модуль учун масъул, “Оила ва гендер социологияси” модули бўйича ўқув-услубий мажмуа
- 9.
10. Rustamov J. I. VOYAGA YETMAGANLAR O 'RTASIDA ERTA NIKOHLARNING OLDINI OLIISH BO 'YICHA XORIJ TAJRIBALARI //Current approaches and new research in modern sciences. – 2024. – T. 3. – №. 3. – C. 18-26.
11. Khomitov K. Z., Rustamov J. I. USING THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN FAMILY PLANNING AND BIRTH CONTROL //Oriental Journal of Social Sciences. – 2023. – T. 3. – №. 05. – C. 34-46.
12. Jakhongir R. CAUSES OF EARLY MARRIAGES AND EARLY BIRTHS AND THEIR CONSEQUENCES //Open Access Repository. – 2023. – T. 4. – №. 03. – C. 99-104.
13. Jakhongir R. DYNAMICS OF EARLY MARRIAGE AND EARLY BIRTH IN FOREIGN COUNTRIES //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – T. 2. – №. 21. – C. 200-205.

